

**ЛІКИ ВІД КУЛЬТУРНОЇ АМНЕЗІЇ –
ПАМ'ЯТЬ ПРО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ТРАДИЦІЮ В
РОМАНІ ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА
«ІЛЛЯ ТУРЧИНОВСЬКИЙ»**

Замбжицька Марта (Варшава, Польща)

<https://orcid.org/0000-0002-2123-8531>

ABSTRACT. The subject of the article is the issue of memory of the Ukrainian intellectual tradition in the novel by Valery Shevchuk *Illya Turchynovskyi* (Ілля Турчиновський) (1968), which is the first part of the Triptych *Three Leaves Outside* (Три листки за вікном) (1986). Together with the other two parts, the novel is the author's interpretation of the history of Ukraine, shown as a process of gradual degradation of memory, which is related to the loss of cultural autonomy and the colonization practices of the Russian Empire. The motif of memory in the work is correlated with the issue of intellectual heritage, the renunciation of which leads to the loss of both individual and national identity. Valery Shevchuk himself mentioned that the need to learn about the achievements of Ukrainian culture arose in his student days and later became a life calling. The author emphasizes that preservation of cultural heritage is an important need today. Shevchuk implements the idea of a multi-level reconstruction of the memory of the Ukrainian intellectual tradition both in his prose and scientific works.

KEYWORDS: Ukraine, memory, intellectual tradition, literature.

Темою доповіді є пам'ять про українську інтелектуальну традицію на прикладі роману Валерія Шевчука «Ілля Турчиновський» (1968), що є першою частиною триптиха «Три листки за вікном» (1986). Разом із двома іншими частинами: «Петро утеклий» (1979) та «Ліс людей» (1981) роман є авторською інтерпретацією української історії. Автор прослідковує процес поступової деградації пам'яті, пов'язаний із втратою культурної автономії та з колонізацією

України Російською імперією. У творі Шевчука мотив культурної пам'яті поєднаний з питанням наслідків зречення інтелектуальної спадщини, що призводить до втрати як індивідуальної, так і національної ідентичності.

Усі три частини триптиха з'єднані спільною генеалогічною лінією роду Турчиновських, долю яких прослідковуємо на протязі трьох століть: XVII, XVIII і XIX, тобто від часів розвитку українського бароко по добу цілковитої втрати Україною політичної автономії. Об'єктом аналізу у своїй доповіді обираю лише першу частину твору, оскільки саме в ній найповніше виражено значення інтелектуальної традиції як невичерпного джерела культурного багатства, що гарантує цілісність національної ідентичності. Сюжет роману «Ілля Турчиновський» розгортається в добу існування Гетьманщини та найвищого розвитку українського бароко. Культура бароко має для України вагомим значення, а Валерій Шевчук – представник традиційно орієнтованої генерації шістдесятників (Тарнашунська, 2002, р. 4) – продовжує думку, яку в 1920-х р. започаткували Микола Зеров, Максим Рильський, Віктор Домонтович та ін., котрі ототожнювали бароко зі спадщиною, гідною найвищої пошани (Ашеїєва, 2023, р. 338), оскільки саме тоді українська висока культура, знищена згодом російським колонізатором, розвивалася найповніше.

У першій частині роману-триптиху Шевчука читач стежить за життям Іллі Турчиновського. Прототип героя – мандрівник і мислитель – народився 1695 року в містечку Березань на Полтавщині, навчався в Києво-Могилянській академії, був актором, співаком, учителем, а з 1718 року – священнослужителем у своєму рідному місті. Його автобіографія під заголовком «Списася мною многогрішним Ілією Турчиновським, священником і намісником березанським, житіє і страданіє своє в пам'ять дітям своїм, і внукам, і всьому потомству» була вперше опублікована в 1885 році в XI томі журналу «Киевская старина» як передрук із «Хрестоматії давньої української літератури» Олександра Білецького. Турчиновського – головного героя першої частини роману-триптиху Валерія Шевчука – можна сприймати як своєрідну лінзу, в якій сфокусовано цілу глибину української барокової думки. Це представник інтелектуальної еліти,

вихованець Києво-Могилянської Академії, світло якої випромінюватиметься на наступні покоління українців.

Дослідниця творчості Шевчука Наталія Городнюк визначає поетику його творів як необарокову (Horodniuk, 2006, p. 53) та поєднує її з образністю, типовою для постмодернізму, здебільшого з поетикою інтертекстуалізму. Валерій Шевчук взагалі розуміє історію/минуле як архів письмових свідчень (Ahejewa, 2023, p. 338), що підтверджується також у відношенні до аналізованого в моїй доповіді роману, який можна назвати саме інтертекстом, створеним на базі літературної пам'ятки XVII століття. Роман-триптих «Три листки за вікном» потрібно розглядати в контексті широкої «творчої програми» Шевчука, метою якої є реконструкція пам'яті про українську інтелектуальну традицію, що повинна стати основою для сучасних ідентифікаційних процесів. Адже позбавлення людини, суспільства чи нації пам'яті та тактика планового забуття є першим кроком до ментального поневолення (Connerton, 2012, p. 52), якого українська нація зазнала в минулому і до якого російський агресор вдається й сьогодні.

Про свою місію відтворити пам'ять про багатство вітчизняної високої культури згадував сам Валерій Шевчук, який у нарисі-автобіографії «На березі часу. Мій Київ. Входи» написав, що потреба пізнання здобутків української культури виникла у нього вже в студентські часи (Shevchuk 2002, p. 97–98) і згодом стала життєвим покликанням. Автор підкреслює, що збереження культурної спадщини є важливою потребою сьогодення (Shevchuk, 1990, p. 9–10).

Оскільки Валерій Шевчук орієнтується передусім на традицію, виражену в текстовій формі, в аналізі роману «Ілля Турчиновський» доречно буде використати теорію пам'яті як конструктивної категорії, що базується на інтерпретації та тісно пов'язана зі сферою літератури. Пам'ять як «творчий і конструктивний» процес (Erll, 2018, p. 225) проявляється через різні культурні медіа, перш за все в літературі, яка є «незалежною, символічною формою пам'яті [і] специфічним способом побудови світу» (Erll, 2018, p. 224).

Як культурна пам'ять, так і література вимагає активної інтерпретаційної позиції читача/дослідника. Прозовим феноменом, заснованим на вірі в конструктивну природу минулого та в можливість пізнати його лише через «сліди — літературні та історичні» (Hutcheon, 1991, p. 217), тобто через інші тексти, є історіографічний метароман. Художня література цього типу тісно пов'язана з постмодерністською поетикою, що «спонукає нас не лише розмірковувати про минуле, а й про доступ до нього та статус романного тексту – тому власне часто додається префікс «мета», який має привернути увагу до саморефлексивного характеру такого письма». (Drong, 2008, p. 44–45) Сутність цього типу літератури (роману) полягає у переконанні, що минуле є текстово і лінгвістично опосередкованим. Лінда Хатчеон вказує на пародійну природу історіографічного метароману; однак метою пародії не є заперечення історії як такої, а її переоцінка та переосмислення. Такий підхід до розуміння та інтерпретації історії (минулого) дослідниця вбачає в романах Гюнтера Грасса, Салмана Рушді та Габрієля Гарсії Маркеса (Hutcheon, 1991, p. 222). До цього списку можна додати і Валерія Шевчука.

Ідею багаторівневої реконструкції пам'яті про українську інтелектуальну традицію Шевчук реалізує як в своїх прозових, так і в наукових творах. Результатом тривалого дослідження української барокової поезії стало видання кількох томів антології: «Аполлонова лютня» (1982), «Пісні Купідона. Любовна поезія на Україні в XVI – поч. XIX ст.» (1984); «Антологія української поезії» (1984); «Марсове поле. Героїчна поезія на Україні в X – поч. XIX ст.» (1988–1989); «Муза Роксоланська: Українська література XVI–XVIII ст.». Шевчук також є дослідником творчості Григорія Сковороди та перекладачем його творів на сучасну українську мову, результатом його праці є том «Григорій Сковорода. Літературні твори» з 2020 року.

REFERENCES

Ahejewa, W. (2023). *W cieniu imperium. Kulisy ukraińsko-rosyjskiej wojny kulturowej* [In the shadow of the empire. Behind the scenes of the Ukrainian-Russian culture war]. Kraków.

Connerton, P. (2012). *Jak społeczeństwa pamiętają* [How societies remember]. Warszawa.

Drong, L. (2008). Szeherazada w archiwum dziejów. O metafikcji historiograficznej Salmana Rushdiego z perspektywy retoryki dionizyjskiej [Scheherazade in the archives of history. On Salman Rushdie's historiographic metafiction from the perspective of Dionysian rhetoric]. *Forum Artis Rhetoricae (Retoryka i historia)*, Vol. 3–4(14–15), pp. 43–56.

Erl, A. (2018). *Kultura pamięci. Wprowadzenie* [Culture of memory. Introduction]. Warszawa.

Horodniuk, N. (2006). *Znaky neobarokovoi kultury Valerii Shevchuka: komparatyvni aspekty* [Signs of the neo-baroque culture of Valery Shevchuk: comparative aspects]. Kyiv.

Hutcheon, L. (1991). Historiograficzna metapowieść: parodia i intertekstualność historii [Historiographic metanovel: parody and intertextuality of history]. *Pamiętnik Literacki: czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej*, 82/4, pp. 216–229.

Shevchuk, V. (1990). *Doroha v tysiachu rokiv* [A road of a thousand years]. Kyiv. (in Ukrainian).

Shevchuk, V. (2002). *Na berezi chasu. Mii Kyiv. Vykhodyny* [On the edge of time. My Kyiv. Outcrops]. Kyiv. (in Ukrainian).

Tarnashynska, L. (2002). *Valerii Shevchuk. Mav derzhnovennia buty samym soboiu* [Valery Shevchuk. He had the courage to be himself]. Kyiv.